

Управління проектами кластеризації інноваційного підприємництва агропродовольчої сфери в умовах реалізації стратегії сталого розвитку, глобалізації, діджиталізації, економічної культури суспільства, логістичного та кадрового менеджменту

Актуальність теми дослідження. При формуванні державних пріоритетів розвитку підприємництва в умовах інноваційної економіки існує необхідність розвитку кластерного партнерства як одного із заходів підвищення консолідації підприємницьких структур та стимулювання інноваційної діяльності.

Постановка проблеми. Досвід країн з прогресивною економікою засвідчив, що більшість з них обрали для себе шлях інтенсивного інноваційного розвитку підприємництва, який заснований на кластерній моделі. Кластеризацією вже охоплено більше 70 % високотехнологічних економік світу, тому формування кластерів в національній економіці України є одним з важливих питань інтенсифікації її інноваційного розвитку.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити управління проектами кластеризації інноваційного підприємництва агропродовольчої сфери в умовах реалізації стратегії сталого розвитку, глобалізації, діджиталізації, економічної культури суспільства, логістичного та кадрового менеджменту.

Метод або методологія дослідження. В статті використано історично–логічний метод; метод систематизації, класифікації й теоретичного узагальнення; метод логічного аналізу і синтезу.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Створення кластерів визначено одним з ключових напрямків просторового розвитку країни, а також утворення загальнонаціональної системи підтримки інновацій та науково–технологічного розвитку. При такому просторовому розвитку можливо виділити кілька позитивних моментів: розвиток змішаного державно–приватного партнерства в інноваційній, науковій та освітній сферах; зростання ролі бізнесу у вирішенні загальнодержавних та регіональних соціально–економічних проблем; зародження та підтримка існуючих нових ринкових і соціальних інститутів в інфраструктурному середовищі.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності підприємств агропродовольчої сфери для підвищення рівня ефективності управління проектами.

Висновки за статтею. Доведено, що в сучасній постіндустріальній економіці відбувається не тільки модернізація діючих принципів державного управління, а й оновлення самої організаційної структури керування підприємництвом. Визначено, що інноваційна діяльність продукує непередбачені взаємовигідні організаційно–економічні форми управління виробництвом, які розширюють доступ до проривних технологій і ноу–хау. Акцентовано увагу на тому, що при формуванні таких структур взаємодіє значна кількість організацій та підприємств, які представляють усі сектори науки, освіти з прикладних розробок.

Ключові слова: управління проектами, кластеризація, інноваційне підприємництво, агропродовольча сфера, стратегія, сталий розвиток, глобалізація, діджиталізація, економічна культура суспільства, логістичний менеджмент, кадровий менеджмент.

Управление проектами кластеризации инновационного предпринимательства агропродовольственной сферы в условиях реализации стратегии устойчивого развития, глобализации, диджитализации, экономической культуры общества, логистического и кадрового менеджмента

Актуальность темы исследования. При формировании государственных приоритетов развития предпринимательства в условиях инновационной экономики существует необходимость развития кластерного партнерства как одной из мер повышения консолидации предпринимательских структур и стимулирования инновационной деятельности.

Постановка проблемы. Опыт стран с прогрессивной экономикой показал, что большинство из них выбрали для себя путь интенсивного инновационного развития предпринимательства, основанный на кластерной модели. Кластеризацией уже охвачено более 70% высокотехнологичных экономик мира, поэтому формирование кластеров в национальной экономике Украины является одним из важных вопросов интенсификации ее инновационного развития.

Постановка целей и задач исследования – исследовать управления проектами кластеризации инновационного предпринимательства агропродовольственной сферы в условиях реализации стратегии устойчивого развития, глобализации, диджитализации, экономической культуры общества и логистического и кадрового менеджмента.

Метод или методология исследования. В статье использованы историко–логический метод, метод систематизации, классификации и теоретического обобщения; метод логического анализа и синтеза.

Презентация основного материала (результаты исследования). Создание кластеров определено одним из ключевых направлений пространственного развития страны, а также образования общенациональной системы поддержки инноваций и научно–технологического развития. При таком пространственном развитии можно выделить несколько положительных моментов: развитие смешанного государственно–частного партнерства в инновационной, научной и образовательной сферах; возрастание роли бизнеса в решении общегосударственных и региональных социально–экономических проблем; зарождения и поддержка существующих новых рыночных и социальных институтов в инфраструктурной среде.

Область применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности предприятий агропродовольственной сферы для повышения уровня эффективности управления проектами.

Выводы по статье. Доказано, что в современной постиндустриальной экономике происходит не только модернизация действующих принципов государственного управления, но и обновление самой организационной структуры управления предпринимательством. Определено, что инновационная деятельность производит непредвиденные взаимовыгодные организационно–экономические формы управления производством, которые расширяют доступ к прорывным технологиям и ноу–хау. Акцентировано внимание на том, что при формировании таких структур взаимодействует значительное количество организаций и предприятий, представляющих все сектора науки, образования с прикладных разработок.

Ключевые слова: управления проектами, кластеризация, инновационное предпринимательство, агропродовольственная сфера, стратегия, устойчивое развитие, глобализация, диджитализация, экономическая культура общества, логистический менеджмент, кадровый менеджмент.

Project management clustering innovative entrepreneurship agri areas under implementation sustainable development strategy, globalization, didzhytalizatsiyi, economic and cultural society, logistics and personnel management

Relevance of the research topic. *In the formation of state priorities for the development of entrepreneurship in an innovative economy there is a need to develop a cluster partnership as one of the measures to increase the consolidation of business structures and stimulate innovation.*

Formulation of the problem. *The experience of countries with progressive economies has shown that most of them have chosen the path of intensive innovative development of entrepreneurship, which is based on the cluster model. Clustering has already covered more than 70% of the world's high-tech economies, so the formation of clusters in the national economy of Ukraine is one of the important issues of intensification of its innovative development..*

Setting the purpose and objectives of the study – *to study project management of clustering of innovative entrepreneurship in the agri-food sector in terms of implementing the strategy of sustainable development, globalization, digitalization, economic culture of society, logistics and personnel management.*

Research method or methodology. *The historical–logical method is used in the article; method of systematization, classification and theoretical generalization; method of logical analysis and synthesis.*

Presentation of the main material (research results). *The creation of clusters is identified as one of the key areas of spatial development of the country, as well as the formation of a national system to support innovation and scientific and technological development. With such spatial development, it is possible to identify several positive aspects: the development of mixed public–private partnerships in innovation, science and education; growing role of business in solving national and regional socio–economic problems; origin and support of existing new market and social institutions in the infrastructural environment.*

Field of application of results. *The results of the study can be used in the practice of agri–food enterprises to improve the efficiency of project management.*

Conclusions on the article. *It is proved that in the modern post–industrial economy there is not only the modernization of the current principles of public administration, but also the renewal of the organizational structure of business management. It is determined that innovation produces unforeseen mutually beneficial organizational and economic forms of production management, which expand access to breakthrough technologies and know–how. Emphasis is placed on the fact that in the formation of such structures interacts a large number of organizations and enterprises representing all sectors of science, education in applied development.*

Keywords: *project management, clustering, innovative entrepreneurship, agri–food sector, strategy, sustainable development, globalization, digitalization, economic culture of society, logistics management, personnel management.*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. При формуванні державних пріоритетів розвитку підприємництва в умовах інноваційної економіки існує необхідність розвитку кластерного партнерства як одного із заходів підвищення консолідації підприємницьких структур та стимулювання інноваційної діяльності. Досвід країн з прогресивною економікою за-

свідчив, що більшість з них обрали для себе шлях інтенсивного інноваційного розвитку підприємництва, який заснований на кластерній моделі. Кластеризацією вже охоплено більше 70 % високотехнологічних економік світу, тому формування кластерів в національній економіці України є одним з важливих питань інтенсифікації її інноваційного розвитку. Зазначені факти обумовлюють актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Істотне значення для прогресу розвитку інноваційних кластерів мають наукові доробки Ходаківська О. В., Дяченко Т. О., Сабій І. М., в яких здійснено порівняння на різних стадіях життєвого циклу фінансових показників фармацевтичних підприємств, що входять у кластер та таких, що функціонують окремо [5]. Вчені Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos-Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. відзначили високу залежність підвищення продуктивності підприємств від ефективної кластерної комунікації [6]. Kuksa I., Orlova-Kurilova O., Moisieieva N., Rubezhanska V., Lozhachevska O., Navrotska T., Melnyk O., Kapinus L., Zos-Kior M., Isai O., Shtuler I., Samborskyi O. довели існування взаємозв'язку між інноваціями у екологічному секторі і підвищенням соціальної корисності інноваційних кластерів. Водночас вони акцентували увагу, що не завжди екологізація та безвідходне виробництво сприяють підвищенню продуктивності кластерів [1–4, 7–10]. Однак, потребують системного дослідження саме питання управління проектами кластеризації інноваційного підприємництва агропродовольчої сфери в сучасних умовах.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – дослідити управління проектами кластеризації інноваційного підприємництва агропродовольчої сфери в умовах реалізації стратегії сталого розвитку, глобалізації, діджиталізації, економічної культури суспільства, логістичного та кадрового менеджменту.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Бізнес-системи виступають в різноманітних організаційних формах і тому мають специфічні організаційні структури. Це корпорації (холдинги), бізнес-системи, оформлені у вигляді акціонерних товариств. Стратегічні альянси є прикладом розширення віртуальної бізнес-системи. Територіальний кластер – одна з найбільш перспективних форм бізнес-системи, яка об'єднує близько розташовані підприємства, установи та організації із загальною інфраструктурою, потенціалом і спільними ресурсами.

У сучасних умовах конкурентні переваги національної економіки здебільш визначаються її

здатністю до прискореного створення та впровадження новітньої техніки, технологій в усіх сферах підприємницької діяльності. На нашу думку, найбільш ефективною формою об'єднання підприємств і організацій, що виконують різні функції у спільному технологічному процесі, результатом якого виступає наукоємний продукт, є інноваційний кластер. За наростаючих глобалізаційних процесів кластери є консолідуючою силою, що направляють підприємства на досягнення максимальної ефективності виробництва і отримання значущих конкурентних переваг.

Світовий досвід показує, що кластери не тільки зберегли свою діяльність в умовах нестабільного зовнішнього середовища, а й показали свою ефективність в оптимізації та диверсифікації діяльності за обмежених ресурсів. Стимулювання кластерної політики є ефективним засобом залучення до регіонів прямих іноземних інвестицій, що утворює мультиплікативний ефект розвитку всієї економіки, забезпечує включення вітчизняних суб'єктів інноваційного підприємництва до міжнародних виробничих ланцюгів, сприяє розвитку промисловості, імпортозаміщення, справедливої конкуренції в умовах інноваційної економіки.

Зародки використання кластерного підходу в інноваційному підприємстві України виникли досить давно, ще за часів існування УРСР. Ще за часів планової економіки в УРСР розвивалася практика утворень територіально-виробничих комплексів (далі – ТВК), які були інструментом централізованого планування виробництва. За низкою характеристик ТВК і кластери мають загальні риси, але основною відмінністю є те, що ТВК утворювалися за умов зовсім іншого інституціонального середовища та інфраструктурних елементів, заснованих на плановій економіці. У ті часи діяльність ТВК була направлена на мінімізацію витрат суспільної праці, а кластери еволюційно формувалися у межах інших ринкових економік та головною ціллю мали максимізацію прибутку. Радянські вчені-економісти пропонували долати жорсткі міжвідомчі бар'єри, які властиві вертикально-керованій за галузевим принципом командній економіці СРСР, за допомогою програмно-цільового підходу. Зазначене свідчить, що у нашій країні вже накопичено певний досвід формування таких об'єднань, які відігравали ключову роль у територіальному розподілі праці країни. Проте за часи СРСР була відсутня приватна

форма власності, тому інструментарії формування сучасних кластерів в Україні систематично переглядаються, а досвід запозичення утворення кластерних моделей вітчизняними вченими береться у більшості країн з ринковою економікою.

Феномен кластеру можна простежити у науковій літературі 17 століття, де зустрічаються історичні посилання на процес утворення кластерів, але найбільш достовірним джерелом слід вважати концепцію економічної агломерації, яка була введена у наукову думку А. Маршаллом у 1890 році. Саме ця концепція є основою теорії кластерів, ідеї якою запозичують у своїх дослідженнях багато вітчизняних та зарубіжних вчених. Одним з найбільш ранніх досліджень в цій галузі була книга А. Маршалла «Принципи економічної науки», в якій він вивчав специфіку функціонування промислових районів Великої Британії [3]. У своєму дослідженні вчений розглядав причинно–наслідкові зв'язки зосередження виробництв та промислових секторів на окремій території, під якими розумілися кластери з досить складним і розгалуженим між–фірмовим поділом комунікації і трудового процесу. Вчений відзначив ефект виникнення синергії, який досягається при співпраці підприємств, а також їх об'єднанні у мережеві системи.

У науковому світі феномен кластеризації вперше був описаний професором Гарвардського університету М. Портером в 1990 р., в його теорії «ромб конкурентних переваг», в якій досліджувалися найоптимальніші засоби досягнення державної та регіональної конкурентоспроможності. У своїх роботах М. Портер визначав кластер як групу підприємств, функціонуючих на одній території і взаємодіючих з ними інфраструктурних елементів (венчурні компанії, науково–дослідні фірми, консалтингові організації, центри трансферу технологій, органи державної та регіональної влади), які діють не завжди в одній галузі або сфері, але характеризуються спільною діяльністю і взаємодоповнюють один одного [2]. Незважаючи на те що вказане визначення не є однозначно прийнятим сучасним науковим співтовариством, воно тим не менш найбільш часто зустрічається в роботах, присвячених даній тематиці.

У більшості літератури терміни «кластер» та «кластер інновацій» взаємозамінні, оскільки розвиток кластерів часто сприймається як важливий спосіб стимулювання інноваційних процесів. М. Портер зауважив, що дифузія інновацій, розповсюдження знань та комерціалізація розро-

бок відбуваються у кластерах непропорційно і тісно залежить від умов зовнішнього середовища [2]. Дослідженню різних аспектів формування та функціонування інноваційних кластерів, їх впливу на економічний розвиток країн світу присвячено наукові праці багатьох вчених. Так, Ходаківською О. В. та ін. здійснено діагностику процесу реалізації кластеризації в промисловості європейських країн, відзначено позитивну роль кластерів для забезпечення конкурентоспроможності територій, на яких вони функціонують, а також запропоновано напрями стимулювання, зростання та реалізації науково–технічного потенціалу в межах кластеру [5].

У науковій роботі Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. визначено специфіку досягнення синергії на прикладі діяльності 250 інноваційних кластерів по окремих країнах світу, розроблено математичний алгоритм оцінювання ефективності кластеру «Cluster Initiative Performance Model (CIPM)» [6]. Розглянуто процес залучення підприємств у кластерні мережі, запропоновано авторську стратегію розвитку інноваційного кластеру та апробовано її на практиці, а також розглянуто стратегії, механізми та заходи щодо підтримки інноваційних кластерів у межах OECD, а також деталізовано причинно–наслідкові зв'язки формування та реалізації кластерних ініціатив з боку держави та приватних структур.

Hnatenko I., Kuksa I., Orlova–Kurilova O. визначили основні риси та відмінності процесу кластеризації у Північній Кароліні (США) та Баварії (Німеччина), узагальнили найліпші заходи інфраструктурної підтримки, формування державних пріоритетів, делегування повноважень між державними та місцевими органами влади. Дослідження цих авторів ґрунтуються на необхідності формування інституціональної матриці підприємництва, яку слід враховувати при втіленні в національній економіці кластерної політики відповідно існуючих соціально–економічних умов [7]. У цьому ж дослідженні детально визначено функціональні ознаки «Промислового кластерного проекту» у Японії, проаналізовано його вплив на продуктивність учасників НДДКР, та на основі даних 229 фірм, визначено умови, необхідні для ефективної організації кластерної політики.

Hnatenko I., Kuksa I., Orlova–Kurilova O., Moisieieva N., Rubezhanska V. довели позитивний ефект впливу на регіональний економічний результат від роботи галузевих кластерів та на–

вели приклади формуванням нових підприємств у окремих галузях промисловості внаслідок розгалуженої кластеризації. У той же час ці вчені зосередили увагу на зниженні зайнятості внаслідок роботи промислових кластерів, що вочевидь пов'язане з процесом автоматизації виробництва [8]. Вчені запропонували методологію формування інноваційних кластерів, яка серед іншого, дозволяє визначити ступінь залежності географічної кластеризації високопродуктивних галузей або секторів економіки від регіональної конкурентоздатності. Автори, використовуючи еволюційно–історичний підхід, продемонстрував ділові генеалогії, мотиви поведінки підприємців, які володіють високотехнологічними підприємствами в Шотландії, а також зосередив увагу на доцільних типах реалізації кластерної моделі, яка найбільш придатна для інноваційної економіки.

Дослідники Lozhachevska O., Navrotska T., Melnyk O., Kapinus L., Zos–Kior M., Hnatenko I. розглянули особливості створення та виникнення синергії в інноваційних кластерах Філадельфії (GPIC), відзначили їх позитивний вплив на інноваційну діяльність важкої, хімічної та харчової промисловості США [9]. Вони ж розглянули з позицій регіонального рівню кластерні переваги, які емпірично визначили високу продуктивність праці на інноваційних підприємствах та існуючий горизонтальний зв'язок у низці високотехнологічних підприємств з науково–дослідними установами, ЗВО, венчурними фірмами, які взаємодіють з інноваційним кластером, допомагаючи йому адаптуватися до нестабільних зовнішніх умов.

На такому ж рівні Zos–Kior M., Hnatenko I., Isai O., Shtuler I., Samborskyi O., Rubezhanska V. запропонували методику оцінювання ефективності створення місцевих інноваційних кластерів для стабілізації регіональної соціально–економічної системи, розробили власну систему показників визначення продуктивності кластерів за допомогою скорочення трансакційних, маркетингових, операційних та інших витрат [10].

Віддаючи належне вищевказаним науковим здобуткам вчених слід зазначити про недостатню глибину досліджень, спрямованих на визначення державних пріоритетів підтримки підприємства через кластеризацію економіки, оцінки ступеню ефективності функціонування окремих підприємств у складі інноваційного кластеру, не в повній мірі відображено та обгрунтовано мето–

дику аналізу взаємозв'язків між учасниками інноваційного кластеру.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Створення кластерів визначено одним з ключових напрямків просторового розвитку країни, а також утворення загальнонаціональної системи підтримки інновацій та науково–технологічного розвитку. При такому просторовому розвитку можливо виділити кілька позитивних моментів:

- розвиток змішаного державно–приватного партнерства в інноваційній, науковій та освітніх сферах;
- зростання ролі бізнесу у вирішенні загальнодержавних та регіональних соціально–економічних проблем;
- зародження та підтримка існуючих нових ринкових і соціальних інститутів в інфраструктурному середовищі.

В сучасній постіндустріальній економіці відбувається не тільки модернізація діючих принципів державного управління, а й оновлення самої організаційної структури керування підприємством. Інноваційна діяльність продукує непередбачені взаємовигідні організаційно–економічні форми управління виробництвом, які розширюють доступ до проривних технологій і ноу–хау: стратегічні альянси, кластери, матричні об'єднання, віртуальне навчання тощо. При формуванні таких структур взаємодіє значна кількість організацій та підприємств, які представляють усі сектори науки, освіти з прикладних розробок: університети, державні або приватні наукові установи, малі дослідні фірми, великокорпоративний бізнес. Це більш складні мережеві партнерства, ніж будь–які інші варіації кооперації між окремими науковими організаціями та приватними формами власності. Такі мережі надають стійкості ланцюгам генерації і трансферу знань, забезпечуючи дифузю останніх. Дану функцію виконують характерні для постіндустріального розвитку так звані бізнес–системи, що поєднують дію основних системоутворюючих чинників інноваційного розвитку, сукупна дія яких обумовлює стале функціонування відтворювального процесу.

Список використаних джерел

1. Гнатенко І. А. Визначення інновацій як інструментарію національного підприємництва. Науковий вісник

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія «Економіка». 2018. Т. 23. Вип. 5 (70). С. 38–42.

2. Гнатенко І. Вплив національного інноваційного підприємництва на сталий розвиток ринку праці. Вісник Херсонського державного університету. 2018. № 32. С. 69–72.

3. Гнатенко І.А. Методологічні основи інституціонального аналізу національної системи інноваційного підприємництва. Науковий журнал «Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії». 2018. № 6 (18). С. 70–74.

4. Гнатенко І.А. Методологічні аспекти розвитку інноваційного підприємництва: теорія та практика: монографія. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2019. 253 с.

5. Ходаківська О. В., Гнатенко І. А., Дяченко Т. О., Сабій І. М. Моделі підприємництва в умовах інноваційної економіки та економіки знань: управління ресурсами та витратами. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 15. С. 5–11.

6. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos-Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro-industrial production. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 43. No. 1. P. 129–135.

7. Hnatenko I., Kuksa I., Orlova-Kurilova O. Paragenesis of entrepreneurship and innovation as drivers of the future economy. Strategic Management: Global Trends and National Peculiarities. Collective monograph. Poland: Publishing House «Baltija Publishing», 2019. P. 48–61.

8. Hnatenko I., Kuksa I., Orlova-Kurilova O., Moisieieva N., Rubezhanska V. State regulation of innovative employment in the context of innovative entrepreneurship development. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2019. № 41 (2). P. 228–236.

9. Lozhachevska O., Navrotska T., Melnyk O., Kapinus L., Zos-Kior M., Hnatenko I. Management of the logistical and marketing behavior of innovation clusters in territorial communities in the context of digitalization of society and the online market. Laplage In Review. 2021. № 7 (3). P. 315–323.

10. Zos-Kior M., Hnatenko I., Isai O., Shtuler I., Samborskyi O., Rubezhanska V. Management of Efficiency of the Energy and Resource Saving Innovative Projects at the Processing Enterprises. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2020. Vol. 42. No. 4. P. 504–515.

References

1. Hnatenko, I. (2018). Definition of innovations as tools of national entrepreneurship. *Naukovyy visnyk*

Odes'koho natsional'noho universytetu imeni I. I. Mechnykova. Seriya «Ekonomika» [Scientific Bulletin of Odessa National University named after Il Mechnikov. Economics Series], 23, 5 (70), 38–42.

2. Hnatenko, I. (2018). The Impact of National Innovative Entrepreneurship on Sustainable Development of the Labor Market. *Visnyk Khersonskoho derzhavnogo universytetu–Bulletin of the Kherson State University* [Bulletin of Kherson State University], 32, 69–72.

3. Hnatenko, I. (2018). Methodological bases of institutional analysis of the national system of innovative entrepreneurship. *Ekonomichnyj visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademiji–Economic Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy* [Scientific journal «Economic Bulletin of the Zaporozhye State Engineering Academy»], 6(18), 70–74.

4. Hnatenko, I. (2019). Metodolohichni aspekty rozvytku innovatsijnoho pidpriemnytstva: teoriia ta praktyka [Methodological aspects of innovative entrepreneurship development: theory and practice], *New Course*, Kharkiv, Ukraine.

5. Khodakivska, O.V., Hnatenko, I.A., Dyachenko, T.O., Sabiy, I.M. (2021). Models of entrepreneurship in terms of innovation economy and knowledge economy: resource and cost management. *Investytsiyyi: praktyka ta dosvid* [Investments: practice and experience], 15, 5–11.

6. Brockova, K., Rossokha, V., Chaban, V., Zos-Kior, M., Hnatenko, I., Rubezhanska, V. (2021). Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro-industrial production, *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 43.1, 129–135.

7. Hnatenko, I., Kuksa, I., Orlova-Kurilova, O. (2019). Paragenesis of entrepreneurship and innovation as drivers of the future economy, *Strategic Management: Global Trends and National Peculiarities. Collective monograph. Poland: Publishing House «Baltija Publishing»*.

8. Hnatenko, I., Kuksa, I., Orlova-Kurilova, O., Moisieieva, N., Rubezhanska, V. (2019). State regulation of innovative employment in the context of innovative entrepreneurship development, *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 41 (2), 228–236.

9. Lozhachevska, O., Navrotska, T., Melnyk, O., Kapinus, L., Zos-Kior, M., Hnatenko, I. (2021). Management of the logistical and marketing behavior of innovation clusters in territorial communities in the context of digitalization of society and the online market, *Laplage In Review*, 7 (3), 315–323.

10. Zos-Kior, M., Hnatenko, I., Isai, O., Shtuler, I., Samborskyi, O., Rubezhanska, V. (2020). Management of Ef-

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

iciency of the Energy and Resource Saving Innovative Projects at the Processing Enterprises, Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 42.4, 504–515.

Дані про авторів

Гнатенко Ірина Анатоліївна,

д.е.н., доцент, професор кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

e-mail: q17208@ukr.net

Снітко Єлизавета Олександрівна,

к.техн.н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ, Україна

Марков Руслан Валентинович,

к.е.н., докторант, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна

Уткін Віктор Павлович,

аспірант, Інститут економіки промисловості, м. Київ, Україна

Данные об авторах

Гнатенко Ирина Анатольевна,

д.э.н., доцент, профессор кафедры предпринимательства и бизнеса, Киевский национальный университет технологий и дизайна, г. Киев, Украина

Снітко Єлизавета Александровна,

к.техн.н., доцент, доцент кафедры менеджмента, Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, г. Старобельск, Украина

Марков Руслан Валентинович,

к.э.н., докторант, Университет экономики и права «КРОК», г. Киев, Украина

Уткин Виктор Павлович,

аспирант, Институт экономики промышленности, г. Киев, Украина

Data about the authors

Iryna Hnatenko,

Dr. Sc. (Ekon), Associate Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship and Business, Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine, Kyiv

Yelyzaveta Snitko,

PhD, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Management, Lugansk National Taras Shevchenko University, Ukraine, Starobilsk

Ruslan Markov,

PhD (Economics), doctoral student, «KROK» University, Kyiv, Ukraine

Viktor Utkin,

graduate student of the Institute of Industrial Economics, Ukraine, Kiev